

CHEMICAL SCIENCES

ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ GASE-SRSE

Ягубов Н.И.,

профессор,

*профессор кафедры общей и неорганической химии,
Бакинский государственный университет, Азербайджан*

Султанова А.Н.

аспирант

*кафедры общей и неорганической химии,
Бакинский государственный университет, Азербайджан*

CHEMICAL INTERACTION IN THE GASE-SRSE SYSTEM

Yaqubov N.,

*professor, professor of the department of
general and inorganic chemistry,
Baku State University, Azerbaijan.*

Sultanova A.

graduate student

*of the department of general and inorganic chemistry,
Baku State University, Azerbaijan*

АННОТАЦИЯ

Методами ДТА, РФА, МСА, а также путем измерения микротвердости и определения плотности исследован характер взаимодействия в системе GaSe-SrSe и построена ее Т-Х фазовая диаграмма. Установлено, что система GaSe-SrSe является квазибинарным сечением тройной системы Sr-Ga-Se. Была получена инконгруэнтная соединения SrGaSe₂ в перитетических реакциях.

ABSTRACT

The phase relations in the GaSe-SrSe system have been studied using differential thermal analysis, X-ray diffraction, microstructural analysis, micro hardness tests, and density measurements, and its T-X phase diagram has been constructed. The GaSe-SrSe system has been shown to be a pseudo binary section of the ternary system Sr-Ga-Se. The electrical conductivity of SrGaSe₂ and solid solutions has been measured and its current-light behavior and photoelectric properties have been studied. The incongruent compound SrGaSe₂ was obtained in peritectic reactions.

Ключевые слова: фотопроводимость, квазибинарный, эвтектика, твердый раствор, микротвердость.

Keywords: photoconductivity, pseudo binary, solid solution, eutectic, micro hardness.

Халькогениды стронция, а также полученные тройные фазы на их основе относятся к перспективным веществам для разработки люминесцентных и фотоэлектрических материалов [1,2]. Сплавы системы с участием халькогенидов индия обладают термоэлектрическими и фотоэлектрическими свойствами. При взаимодействии халькогенидов щелочноземельных металлов с халькогенидами галлия и индия, образуются трехкомпонентные соединения и твердые растворы, которые должны сохранить свойства исходных бинарных соединений, и при этом обладать более ярко выраженными комплексными свойствами. В то же время известно, что трехкомпонентные соединения галлатов и индатов щелочноземельных металлов проявляют высокие электрофизические эффекты и дисперсию, которые применяются для регулирования длины волны и интенсивности лазерных лучей в инфракрасной области.

Бинарные соединения GaSe и SrSe были получены нами из соответствующих элементов. Сплавы системы GaSe-SrSe получены при взаимодействии

бинарных соединений GaSe и SrSe. Для выяснения химических процессов, происходящих в системе GaSe-SrSe, было синтезировано 14 образцов. Тройные сплавы были синтезированы в интервале температур 1250-1280°K путем совместного плавления компонентов GaSe и SrSe. Образцы, богатые соединениями GaSe, представляют собой компактные темно-коричневые слоистые кристаллы. Пробы в диапазоне концентраций SrSe от 60 до 100 мол. % отбираются в виде порошка серо-черного цвета.

Для установления индивидуальности соответствующих сплавов, мы использовали метод физико-химического анализа (микроструктурный анализ (МСА), измерение микротвердости, дифференциально-термический анализ (ДТА), рентгенофазовый анализ (РФА), количественно-спектральный анализ и химический анализ). Измерение микротвердости проводилось на микро твердометре ПМТ-3 при нагрузках, выбранных в результате изучения их микротвердости для каждой фазы. Микроструктуру сплавов изучали на микроскопе МИМ-8. Шлифы сплавов травили смесью

$\text{HNO}_3:\text{H}_2\text{O}_2=1:1$. Дифференциально-термический анализ осуществляли на низкочастотном терме регистраторе Термоскан-2. со скоростью нагревания 12 град/мин. Рентгенофазовый анализ был проведен на дифрактометре ДРОН-3М (фильтр $\text{CuK}\alpha$ -излучение).

Исследовано отношение образующихся в системе сплавов к различным средам. Установлено, что образцы в диапазоне 0-30 мол. % SrSe устойчивы к воде, кислороду воздуха и органическим растворителям, растворяются только в сильных минеральных кислотах (H_2SO_4 , HNO_3 , HClO_4) и щелочах. Образцы, богатые SrSe, поглощают влагу воздуха, подвергаются гидролизу и хорошо растворяются в сильных минеральных кислотах.

Образцы, богатые SrSe, поглощают влагу воздуха, подвергаются гидролизу и хорошо растворяются в сильных минеральных кислотах. Для гомогенизации сплавов системы GaSe-SrSe образцы в составе до 40%GaSe-60%SrSe подвергались термообработке при 1050°K в течение 100 часов, а образцы концентрации больше 60%SrSe оставили в обжиг 1050°K в течение 250 часов. Затем сплавы системы исследовали методами физико-химического анализа. Соединение GaSe плавится конгруэнтно при 1233°K и кристаллизуется в гексагональной решетке, параметры элементарной решетки: $a = 3,755$; $c = 15,94 \text{ \AA}$, $Z=4$, пр. группа $P6_3/mmc-D^4_{6h}$, плотность $5,03 \text{ г/см}^3$, микротвердость 300 МПа. Соединение SrSe конгруэнтно плавится при температуре 1873°K и кристаллизуется ромбической сингонии, пространственная группа $Fm\bar{3}m$, параметры ячейки $a = 0,6243 \text{ нм}$, $Z = 4$, структура типа хлорида натрия NaCl [1,2].

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1600°С.

Микротвердость 1280 МПа. По результатам дифференциально-термического анализа установлено, что на термограммах сплавов системы GaSe-

SrSe наблюдаются два и три эндотермических эффекта. Эффекты 1280°K наблюдаются на термограммах сплавов в диапазоне концентраций SrSe в системе 25-85 мол.%, что соответствует температуре образования новой фазы.

Анализ микроструктуры сплавов показывает, что существуют однофазные сплавы (твердые растворы) в диапазоне 0-4,5 мол.%, 50 мол.% и 98,5-100 мол.% SrSe. Остальные сплавы системы двухфазны.

Было определено, что 4,5 мол. % SrSe растворимы при комнатной температуре в расчете на GaSe. Диапазон растворимости при 1190°K составляет ~ 9,5 мол. % SrSe.

С целью подтверждения результатов дифференциально-термического, микроструктурного анализа, рентгенофазового анализа сплавов был проведен. Проведен рентгеноструктурный анализ образцов, содержащих 20, 25, 50, 75 и 80 мол. % SrSe, и сопоставлены дифракционные максимумы и межплоскостные расстояния первичных компонентов.

В результате было установлено, что образец, содержащий 50 мол. % SrSe, резко отличается от линий дифракции первичных компонентов из-за их интенсивности и межплоскостных расстояний. Это указывает на то, что в системе GaSe-SrSe образовалось соединение, содержащее SrGaSe₂.

Некоторые физико-химические свойства сплавов системы GaSe-SrSe приведены в таблице 1: (состав сплавов системы GaSe-SrSe, результаты ДТА, зависимость их микротвердости и плотности от состава).

Диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа. В системе получено инконгруэнтное соединение плавящееся при 1390°K соединение, содержащее SrGaSe₂ в соотношении компонентов 1:1.

Состав, мол. %		Тепловые эффекты нагрева, °K	Плотность, г/см ³	Микротвердость фаз, МПа		
GaSe	SrSe			α	SrGaSe ₂	β
				P=0,10	P=0.15 Н	
100	0,0	1233	5,05	300	-	-
97	3,0	1225, 1200	5,02	325	-	-
95	5,0	1215, 1190	4,99	339	-	-
93	7,0	1212, 1180	4,96	355	-	-
90	10	1210, 1190	4,93	373	-	-
85	15	1190	4,90	evtektika	evtektika	-
80	20	1280, 1190,	4,87	395	-	-
75	25	1310, 1280, 1190	4,83	-	1130	-
70	30	1340, 1280, 1190	4,78	-	1140	-
60	40	1360, 1280, 119	4,74	-	1139	-
50	50	1280,1390	4,70	-	1145	-
40	60	1548	4,65	-	1145	1230
30	30	1560	4,61	-	-	1235
20	80	1570	4,57	-	-	1235
10	90	1583	4,54	-	-	1235
0,0	100	1600	4,50	-	-	1240

По результатам физико-химических методов анализа построена диаграмма состояния системы GaSe-SrSe (рис.1).

Рис.1. Диаграмма состояния системы GaSe-SrSe.

Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что соединение SrGaSe_2 кристаллизуется в тетрагональной сингонии, с параметрами кристаллической решетки: $a = 7,35$; $c = 6,25 \text{ \AA}$; $Z=4$, $\rho_{\text{пик.}} = 4,70 \text{ г/см}^3$, $\rho_{\text{рент.}} = 4,74 \text{ г/см}^3$.

Ликвидус системы GaSe-SrSe ограничен моновариантными кривыми α -твердого раствора на основе GaSe, соединения SrGaSe_2 и β -твердого раствора на основе SrSe, находящегося в равновесии с его жидкостью. Двойная эвтектика, образующаяся между GaSe и SrSe в системе, содержит 15 мол. % SrSe и имеет температуру плавления 1190°K . Ниже

линии солидуса кристаллизуются однофазные сплавы в интервале 0-5 мол. % SrSe, 98-100 мол. % SrSe. Двухфазные сплавы, состоящие из ($\alpha + \text{SrGaSe}_2$) и ($\beta + \text{SrGaSe}_2$), кристаллизуются ниже линии солидуса в интервале 5-50 мол. % SrSe и 50-98,0 мол. % SrSe.

В табл.2 представлены результаты рентгеноструктурного анализа соединения SrGaSe_2 (интенсивность (I), индексы решетки (hkl) и межплоскостные расстояния (d) дифракционных линий соединения SrGaSe_2)

№	I	$d_{\alpha \text{ эксп}}$	$1/d^2_{\text{эксп.}}$	hkl
1	11,0	6,852	0,0213	100
2	100	5,002	0,0397	111
3	8,2	4,356	0,0527	003
4	2,8	3,854	0,0673	211
5	72,7	3,437	0,0846	112
6	26,1	3,001	0,1109	302
7	10,2	2,135	0,2194	330
8	2,2	1,869	0,2862	310
9	5,0	1,522	0,4117	004
10	1,5	1,500	0,4444	312
11	1,7	1,450	0,4756	500
12	3,3	1,402	0,5088	520

При расчете микротвердости сплавов были получены три различных значения микротвердости. Значение микротвердости 300-365 МПа соответствует микротвердости α -твердого раствора, полученного на основе GaSe, значение 1240 МПа соответствует микротвердости нового соединения SrGaSe_2 , а значение 1145- 1235 МПа соответствует микротвердости β -твердого раствора, полученного на основе SrSe. Плотности сплавов системы GaSe-SrSe резко не менялись, а монотонно увеличивались (табл.1).

Таким образом, физико-химическими методами изучено фазовое равновесие в системе GaSe-SrSe и построена диаграмма ее состояния. Установлено, что в системе образуется соединение SrGaSe_2 , перитетических реакций при соотношении компонентов 1:1.

Соединение SrGaSe_2 плавится incongruently при 930°C . Сокристаллизация соединений GaSe и SrSe в системе завершается в точке двойной эвтектики, состав 15 мол. % SrSe, температура плавления 865°C . Определено, что в системе GaSe-SrSe при

комнатной температуре растворяется 5 мол. % SrSe на основе GaSe и ~2 мол. % GaSe на основе SrSe.

Литература

1. Park I.W., Kim, J.H., Yoo J.S., Shin H.H., Longevity improvement of CaS: Eu phosphor using polymer binder coating for white LED application // J. Electrochem. Soc. 2008. V.155. p. 1132-1135.

2. Гросс Е.Ф., Новиков Б.В., Разбирин Б.С. и др. Электрофизические и оптические свойства соединений $A^{III}B^{VI}$ // Оптика и спектроскопия. 1959. Т.6. с. 569-571.

3. Диаграммы состояния двойных металлических систем / Под ред. Н. П. Лякишева. М.: Машиностроение, 2000. — Т. 3 Книга 2. — 448 с. ISBN 5-217-02932-3

4. В. Predel. Se-Sr (Selenium-Strontium) // Landolt-Börnstein - Group IV Physical Chemistry. 1998. Т. 5J. С. 1. doi:10.1007/10551312_2714.